

ASKOMITSETLARNING UMUMIY TAVSIFI AHAMIYATI, VA VAKILLARI
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АСКОМИЦЕТОВ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
REPRESENTATIVES OF THE IMPORTANCE OF THE GENERAL, DESCRIPTION OF ASCOMYCETES

Abduqahhorova Saidaxon Azizbek qizi

ADPI tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta`lim yo`nalishi talabasi

Tojiboyev Murodali Umaraliyevich

Ilmiy rahbar
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292341>

Annotatsiya: Ushbu tezisda askomitsetlarning umumiy tavsifi, ahamiyati, tarqalishiva vakillari haqida ma`lumot berilgan.

Аннотация: этот тезис содержит общее описание, важность, распространение и представителей аскомицетов.

Annotation: this thesis provides information about the general description, significance, and representatives of ascomycetes.

Kalit so`zlar: ascomycetes, gaplofaza mitselliy, zamburug`, carpoasci.

Ключевые слова: аскомицеты, гаплофаза, мицелии, замбуруги, карпоаски.

Key words: ascomycetes, haplophase, mycelium, fungus, carpoasci.

Askomitsetsimonlar, xaltachali zamburug`lar(Ascomycetes)- maxsus xaltachalarda rivojlanib yetiladigan sporalar orqali ko`payuvchi zmburug`lar sinfi. 42000 dan ortiq turi bor. Ba`zi turlari jinssiz yo`l bilan turli kondial sporalar hosil qiladi. Zamburug`lar mitselliysi bir yadro (gaplofaza) hujayrali va xaltachali hosil qiluvchi qo`sh yadro (diplofaza)hujayrali giflardan iborat. Askomitsetlarning eng soda tuzilgan vakillarida haltacha bevosita zigotadan yetiladi; bunda giflarning ikki hujayrasi va hujayra yadrolari o`zaro qo`shilib, zigota hosil qiladi, zigota esa o`z navbatida xaltachalarga aylanadi. Ayni vaqtda kopulatsiya tufayli yuzaga kelgan zigota yadrosi reduksiya yo`li bilan birin -ketin bo`lina boshlaydi. Shu tariqa ikki yoki uch bo`linishdan so`ng, to`rtta yoki sakkizta gaploid yadrolar, ularning yonida esa shu yadrolar soniga teng keladigan asko- sporalar hosil bo`ladi. Bunda zigotalar bitta xaltachada yetiladi. Askomitsetlar asosan tana tuzilishiga va qisman xaltacha shakliga mos hold abo`linadi. Ular yalang`och xaltachalilar, ya`ni tuban askomitsetlar(Gymnoasci), mevaxaltachalilar (carpoasci) va lokuloaskomitsetlar (loculoasci) deb ataluvchi uchta kenja sinfga va bir nechta oilalarga bo`linadi. Lishayniklar tanasidagi barcha zamburug`lar askomitsetlar ga kiradi. Koloniya davrida ko`pchilik askomitsetlar o`simlik, hayvonlarda parazitlik qiladi, selluloza va har hil sanoat mahsulotlarini yemirib, zarar keltiradi. Mikrobiologiya sanoatida esa fermentlar, antibiotiklar va boshqa mahdulotlar olishda foydalaniladi.

Xulosa

Askomitsetlarning ba`zi turlari xo`jalik ekinlariga parazitlik qilib, shudring, oidium, parsha kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi. Lekin ularning ba`zi turlaridan esa antibiotiklar,

vitaminlar, fermentlar, alkaloidlar va spirtlar olinadi. Biologiya va genetika sohasida ilmiy-tadqiqotlqr olib borishda obekt sifatida ishtirok etadi.

References:

1. S.S Sahobiddinov "O`simliklar sistematikasi "Toshkent -1996-yil
2. "Askomitsetsimonlar" O`zME. Birinchi jild Toshkent, 2000-yil
3. O`zbekiston Ensiklopediyasi (2000-2005)